

УДК 351/354:327.8

Шевчук Геннадій Вадимович –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін ННІПП
Національної академії внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0002-0108-6227>

Gennadiy V. Shevchuk –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative and Legal Disciplines,
National Institute of Public Administration,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-0108-6227>

Міжнародно-правова характеристика взаємодії органів правопорядку з органами публічної адміністрації щодо забезпечення національної безпеки та оборони України

В науковій статті визначено, що взаємодія органів правопорядку з органами публічної адміністрації та міжнародними організаціями у сфері національної безпеки та оборони відіграє надзвичайно важливу роль. Приділяється увага аналізу форм взаємодії правоохоронних органів з органами публічної адміністрації. Зокрема, досліджуються спільні оперативні дії, розробка аналітичних центрів, обмін інформацією та спільні навчальні програми, що дозволяють підвищити ефективність роботи державних структур у кризових ситуаціях. Також акцентується увага на важливості координації дій в межах внутрішніх державних органів для забезпечення оперативного реагування на загрози та реалізації заходів, спрямованих на підтримку стабільності в країні. Особливе місце займає взаємодія з міжнародними організаціями, такими як Європол, Інтерпол, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші. У статті розглядаються переваги та виклики міжнародного співробітництва у контексті глобальних загроз, таких як тероризм, кіберзлочинність та нелегальна міграція. Акцент робиться на важливості розвитку міжнародної співпраці для забезпечення безпеки на глобальному рівні, обміну розвідувальною інформацією, спільного виконання спеціальних завдань, а також на сприянні імплементації міжнародних стандартів у правоохоронній діяльності.

Автор підкреслює, що ефективна взаємодія органів правопорядку з публічною адміністрацією та міжнародними організаціями є необхідною умовою для зміцнення системи національної безпеки та оборони, оскільки дозволяє забезпечити гнучкість і швидкість реагування під час постійно змінюваних загроз. У статті також аналізуються форми співпраці, що допомагають досягти узгодженості між різними державними і міжнародними структурами, сприяючи забезпеченню національних інтересів у сучасному глобалізованому світі.

Зроблено висновки, що взаємодія органів правопорядку, органів публічної адміністрації та міжнародних організацій у сфері національної безпеки та оборони є важливою умовою для ефективного реагування на сучасні загрози, що дозволяє зміцнити безпеку країни в умовах воєнного стану.

Ключові слова: взаємодія органів правопорядку, національна безпека, оборона, міжнародна співпраця, публічна адміністрація, міжнародні організації.

G.V. Shevchuk International Legal Characteristics of the Interaction of Law Enforcement Authorities with Public Administration Authorities in Relation to Ensuring National Security and Defense of Ukraine

Peculiarities of the interaction of law enforcement agencies with public administration bodies and international organizations in the field of national security and defense. The scientific article determines that the interaction of law enforcement agencies with public administration bodies and international organizations in the

field of national security and defense plays an extremely important role. The article pays attention to the analysis of the forms of interaction of law enforcement agencies with public administration bodies. In particular, joint operational actions, the development of analytical centers, information exchange and joint training programs are studied, which allow to increase the efficiency of the work of state structures in crisis situations. Attention is also focused on the importance of coordinating actions within internal state bodies to ensure a prompt response to threats and the implementation of measures aimed at maintaining stability in the country. A special place is occupied by interaction with international organizations, such as Europol, Interpol, the International Committee of the Red Cross and others. The article examines the benefits and challenges of international cooperation in the context of global threats, such as terrorism, cybercrime and illegal migration. The emphasis is on the importance of developing international cooperation to ensure security at the global level, exchange of intelligence information, joint performance of special tasks, as well as on promoting the implementation of international standards in law enforcement activities. The authors emphasize that effective interaction of law enforcement agencies with public administration and international organizations is necessary for strengthening the national security and defense system, as it allows for flexibility and speed of response in the face of constantly changing threats. The article also analyzes various forms of cooperation that help achieve coherence between various state and international structures, contributing to ensuring national interests in the modern globalized world. The conclusions are drawn that the interaction of law enforcement agencies, public administration bodies and international organizations in the field of national security and defense is an important condition for an effective response to modern threats, which allows strengthening the country's security in conditions of martial law.

Keywords: *interaction of law enforcement agencies, national security and defense, international cooperation, public administration, international organizations.*

Постановка проблеми. Актуальність питання взаємодії органів правопорядку обумовлена необхідністю забезпечення ефективної координації між різними структурами в умовах глобальних та локальних загроз, що вимагають скоординованих дій для збереження національної стабільності та безпеки. В умовах воєнних конфліктів, терористичних загроз і транснаціональної злочинності, органи правопорядку, як важлива частина сектору безпеки та оборони, повинні взаємодіяти як з внутрішніми, так і з міжнародними партнерами для швидкого реагування на надзвичайні ситуації та забезпечення громадської безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням діяльності органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони, а також аспектів і проблем, пов'язаних з цією тематикою, проводилися вченими, серед яких можна відзначити В. Андрійчука, О. Бандурка, Д. М. В. Беляєва, Г. Білака, Є. Буравльова, Т. Васильціва, В. Геєця, З. Герасимчука, Д. Гордієнка, Г. Гутмана, О. Давидюка, Р. Дацького, В. Дергачової, П. Дмитрука, С. Домбровську, О. Коваля, Г. Козаченка, Т. Кравченка, Б. Купчака, В. Куценка, В. Ліпкана, В. Нижника, О. Радченка, Г. Пастернак-Таранушенка, С. Пірожка, В.

Пономаренка, І. Проценка, І. Руснака, В. Серебрякова, О. Стрельченко, С. Смирнова, О. Снігову, В. Стрельцова, О. Судакову, В. Хижняка та інших.

Невирішені раніше проблеми. На сьогоднішній день необхідним є удосконалення форм взаємодії органів правопорядку з органами публічної адміністрації та міжнародними організаціями у сфері національної безпеки та оборони.

Мета статті полягає у визначенні основних форм та методів взаємодії органів правопорядку у сфері національної безпеки та оборони, оцінці їх ефективності у забезпеченні внутрішньої стабільності та громадської безпеки, а також дослідженні ролі міжнародного співробітництва у боротьбі з глобальними загрозами, у тому числі в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Діяльність органів правопорядку в межах сектору національної безпеки та оборони зосереджена на ефективному управлінні ризиками, реагуванні на потенційні та реальні загрози, а також забезпеченні стабільності в країні. Їхня роль полягає у гарантуванні правопорядку, захисті національних інтересів, прав і свобод громадян, а також у підтримці економічної та соціальної безпеки. Крім того, органи правопорядку відіграють важливу роль у розвитку стратегічних

ресурсів держави, забезпеченні правової стійкості суспільства та активній взаємодії з міжнародними партнерами для зміцнення глобальної та регіональної безпеки. Вони сприяють зміцненню міжнародної співпраці та інтеграції України у світову систему безпеки, що має вирішальне значення в сучасних умовах.

Проте повномасштабна військова агресія Росії створює серйозні виклики для реалізації цих завдань, ускладнюючи підтримку внутрішньої стабільності та ставлячи під загрозу національну безпеку. Військові дії, кіберзагрози, інформаційна війна та гібридні виклики змушують сектор безпеки та оборони адаптуватися до нових реалій, посилюючи свою роль у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України [1, с. 33-38].

Тому, у контексті глобальних безпекових викликів роль органів правопорядку набуває ще більшого значення, особливо в періоди воєнних конфліктів та інших загроз. Вони не лише підтримують правопорядок у державі, а й забезпечують контррозвідальну, антитерористичну діяльність та протидію інформаційним і кіберзагрозам. Досвід України у цій сфері є надзвичайно цінним для вивчення та аналізу, оскільки останні події перетворили країну на поле складних випробувань для всієї правоохоронної та безпекової системи. Це вимагає глибокого осмислення, адаптації та вдосконалення підходів до забезпечення державної безпеки, що дозволить не лише зміцнити власну обороноздатність, а й зробити внесок у міжнародний безпековий дискурс [2, с. 73].

Аналізуючи роль органів правопорядку у складі сектору безпеки та оборони в умовах воєнних дій та політичних змін, маємо можливість глибше зрозуміти взаємодію цих структур з різними сферами суспільного життя під час кризових ситуацій, зокрема їхню роль у забезпеченні правопорядку, стабільності та захисту громадян. Оцінка стратегій, тактик, успіхів і труднощів правоохоронних органів у цих умовах дозволяє виявити ключові фактори, що впливають на їхню ефективність в екстремальних ситуаціях. Важливо визначити, як змінюється структура, функції та підходи до забезпечення безпеки в умовах воєнного стану, які виклики постають перед правоохоронною системою та які заходи можуть підвищити її

ефективність. А отримані висновки сприятимуть подальшому розвитку та вдосконаленню системи правопорядку, підвищенню її адаптивності до сучасних загроз, а також зміцненню координації між правоохоронними, оборонними та розвідувальними структурами. Це, своєю чергою, посилить спроможність держави ефективно реагувати на виклики безпеки та забезпечувати стабільність у довгостроковій перспективі.

Так, органи правопорядку мають вирішальне значення у підтримці законності та справедливості, що є фундаментальним для демократичного суспільства. Це включає не лише боротьбу зі злочинністю, але й дотримання законодавчих норм у власній діяльності, спрямоване на запобігання зловживань та корупції. Також важливим є аспект співпраці з іншими державними інституціями та міжнародними організаціями у вирішенні питань національної та міжнародної безпеки. Це співробітництво особливо актуальне в умовах глобалізації, коли злочинність набуває транснаціонального характеру [3, с. 390].

На нашу думку, функціонування органів правопорядку включає концепції справедливості, етики та моралі, які є основою для розуміння їхньої ролі в суспільстві. Вони повинні забезпечувати баланс між забезпеченням безпеки та захистом прав та свобод громадян, що вимагає високого рівня професіоналізму, мудрості та моральної відповідальності.

Запровадження воєнного стану через небезпеку національній безпеці вимагало поточного перегляду стратегій, тактичних підходів і методів роботи правоохоронних структур. Основними завданнями стали підтримка внутрішньої стабільності, протидія паніці та дезінформації, запобігання злочинності та колабораціонізму, а також ефективна взаємодія з військовими підрозділами для забезпечення території.

Разом із тим, варто зазначити, що в умовах воєнного стану органи правопорядку виявили високу здатність до адаптації, зосереджуючи свої зусилля на боротьбі з диверсійними групами, запобіганні терористичним загрозам і підтримці громадського порядку в зонах бойових дій. Важливим чинником підвищення ефективності правоохоронних органів стало впровадження

новітніх технологій, зокрема цифрового моніторингу, аналітики великих даних, розвідувальних операцій та автоматизованої системи управління безпекою. Це дозволило правоохоронцям швидко реагувати на динамічні зміни в ситуації, ефективно протидіяти загрозам і посилювати координацію з іншими безпеками.

Таким чином, досвід України у цій сфері може стати цінним орієнтиром для інших країн, що стикаються з подібними викликами, і слугувати основою для подальшого вдосконалення системи правопорядку в умовах кризових ситуацій [2, с. 74-75].

Також важливо відзначити зусилля органів правопорядку у забезпеченні прав і свобод громадян в умовах воєнного стану. Балансування між потребою забезпечення національної безпеки та оборони з одного боку, і дотриманням демократичних норм та прав людини з іншого, є складною задачею, виконання якої вимагає високого рівня професіоналізму та етичної чутливості.

Крім того, український досвід підкреслює важливість ефективної взаємодії з міжнародними партнерами. Співпраця з іноземними правоохоронними агенціями та міжнародними організаціями не лише дозволяє обмінюватися досвідом та навчатися новим методам боротьби з загрозами, але й сприяє підтримці міжнародної безпеки та стабільності.

Важливо відзначити, що в умовах воєнного стану органи правопорядку відіграють важливу роль у збереженні нормального функціонування суспільства. Вони мають за завдання забезпечити безпеку громадян, захистити їхні права та свободи, а також забезпечити нормальний порядок у військових та цивільних об'єктах.

Отже, воєнний стан в Україні виявився надзвичайним випробуванням для органів правопорядку, підкресливши їхню важливу роль у забезпеченні безпеки і оборони та порядку під час надзвичайних умов. Аналіз цього досвіду дозволить зробити висновки щодо того, як розвивати ефективні стратегії діяльності органів правопорядку в екстремальних обставинах та зберігати баланс між безпекою і свободою. Міжнародний контекст і співпраця відіграють важливу роль у цьому процесі, оскільки забезпечують обмін досвідом, координацію заходів та вирішення спільних проблем, зокрема,

у боротьбі з транснаціональною злочинністю та тероризмом.

Слід зазначити, що сектор безпеки та оборони в Україні складається з чотирьох важливих компонентів, які взаємодіють між собою: сили безпеки, сили оборони, оборонно-промисловий комплекс і громадяни, а також громадські об'єднання, що добровільно долучаються до забезпечення національної безпеки. Повноваження та функції кожної складової сектору безпеки та оборони визначаються законодавством України [4, с. 41].

У той же час, до складу сектору безпеки і оборони входять: Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна міграційна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, Антитерористичний центр при Службі безпеки України, Служба судової охорони, Управління державної охорони України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, розвідувальні органи України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику [5]. Ці органи спільно здійснюють контроль і надають захист в різних сферах, від внутрішньої безпеки до оборони державного кордону та реагування на надзвичайні ситуації.

Органи правопорядку утворюють один із основних елементів цього сектору. Вони спеціалізуються на забезпеченні дотримання закону та порядку в країні, боротьбі зі злочинністю та забезпеченні прав та свобод громадян. В їхній компетенції входить реагування на загрози безпеці, включаючи тероризм, злочини проти держави та інші форми незаконної діяльності [6, с. 85].

Однією з ключових складових діяльності органів правопорядку є тісна взаємодія з іншими структурами сектору безпеки та оборони, зокрема з військовими, розвідувальними та рятувальними службами. Така співпраця спрямована на узгодження дій у кризових ситуаціях, оперативний обмін інформацією та

ресурсами, а також спільне реагування на загрози, що впливають на національну безпеку та обороноздатність країни.

Таким чином, органи правопорядку відіграють ключову роль у загальній системі безпеки держави, забезпечуючи правопорядок і стабільність у тісній взаємодії з іншими відомствами. Їхня діяльність спрямована не лише на підтримку громадської безпеки, а й на захист прав і свобод громадян в умовах складних викликів.

З огляду на сучасні загрози, органи правопорядку мають зміцнювати свій стратегічний потенціал, підвищуючи рівень професійної підготовки, модернізуючи технологічне оснащення та вдосконалюючи методи роботи. Це дозволить ефективніше виконувати функції, визначені законодавством України, та оперативно реагувати на нові виклики у сфері безпеки [7].

Український досвід у сфері безпеки та оборони демонструє важливість міжнародного співробітництва та обміну інформацією для протидії злочинності, тероризму та іншим загрозам національній та глобальній безпеці. Особливо в умовах сучасних викликів, з якими зіткнулася Україна, активна взаємодія з міжнародними партнерами стала одним із ключових напрямів зміцнення обороноздатності та забезпечення правопорядку. Значну роль у цьому відіграє співпраця з такими міжнародними організаціями, як Європол, Інтерпол, Організація Об'єднаних Націй, НАТО та Європейський Союз. Взаємодія з правоохоронними структурами інших держав сприяє вдосконаленню механізмів боротьби з міжнародною злочинністю, терористичними загрозами, кіберзлочинністю та іншими видами гібридних атак. Крім того, Україна активно інтегрує найкращі світові практики у сфері безпеки, бере участь у спільних навчаннях, отримує військову, технічну та аналітичну підтримку від партнерів. Ці заходи не лише посилюють можливості правоохоронних і безпекових структур України, а й сприяють формуванню єдиного глобального фронту для боротьби з загрозами, що впливають на міжнародну стабільність [8, с. 90]. Ця співпраця включає не лише обмін розвідувальною інформацією, але й спільні програми навчання та підготовки, спрямовані на підвищення кваліфікації та професіоналізму правоохоронців.

Такі ініціативи сприяють не лише розв'язанню актуальних проблем, але й підвищують загальну готовність до відповіді на нові безпекові виклики, що можуть виникнути [9, с. 249].

Міжнародна співпраця у сфері правоохоронної діяльності, попри свою ефективність, стикається з низкою проблеми, які включають розбіжності у законодавчих та процесуальних стандартах, відмінності в підходах до кримінального переслідування, а також політичні та дипломатичні бар'єри, що можуть ускладнювати координацію дій між країнами. Крім того, різні рівні технологічного розвитку та оперативних можливостей правоохоронних органів можуть створювати труднощі в обміні інформацією та спільних розслідуваннях.

Однак поступове узгодження правових норм, підвищення рівня взаєморозуміння та стандартизація підходів до міжнародного правопорядку є важливими факторами для ефективної боротьби з транснаціональною злочинністю, тероризмом, кіберзагрозами та іншими викликами сучасного світу. Розширення міжнародного співробітництва, розробка спільних стратегій та підвищення рівня довіри між державами сприяють створенню більш надійної глобальної системи безпеки.

Разом із тим, необхідність вирішення зазначених проблем виявляється вкрай важливим, оскільки лише через гармонізацію та спільні стандарти можна досягти ефективної координації дій у протистоянні глобальним загрозам. Такий підхід покликаний не лише забезпечити безпеку конкретних країн, але й зміцнити стійкість світової спільноти у цілому перед викликами сучасності.

Зауважимо, що органи правопорядку здійснюють взаємодію з іншими структурами сектору безпеки та оборони через комплексну систему співпраці, яка охоплює такі форми взаємодії:

а) спільні операції та координація дій у межах виконання спеціальних завдань, включаючи антитерористичні заходи, реагування на надзвичайні ситуації, протидію диверсіям та охорону стратегічно важливих об'єктів;

б) обмін розвідувальною інформацією та аналітичними даними для спільного аналізу загроз, розробки превентивних заходів і

підвищення ефективності прийняття рішень у сфері національної безпеки;

в) спільні навчання, тренувальні програми та професійна підготовка, спрямовані на вдосконалення навичок особового складу, підвищення рівня боєготовності та формування єдиних стандартів реагування на потенційні загрози;

г) формування спільних робочих груп, міжвідомчих комітетів та координаційних центрів для розробки стратегій, оперативних планів дій і вдосконалення механізмів взаємодії у кризових ситуаціях;

д) узгодження та координація слідчо-оперативної діяльності, спільне проведення розслідувань, обмін оперативною інформацією та співпраця в боротьбі зі злочинністю, що загрожує національній безпеці.

Окрім зазначених напрямів, важливим аспектом є впровадження сучасних технологій, цифрових систем моніторингу та спільного використання інформаційних ресурсів, що сприяє підвищенню ефективності роботи правоохоронних органів та їхніх партнерів у сфері безпеки. Такі заходи зміцнюють обороноздатність держави, забезпечують швидке реагування на виклики та сприяють загальному підвищенню рівня національної безпеки.

Крім перерахованих форм взаємодії, органи правопорядку також співпрацюють з іншими органами сектору безпеки та оборони через спільні оперативні центри, де обмін інформацією здійснюється в реальному часі для оперативного реагування на події та загрози. Також важливим є спільне використання технічних засобів спостереження та засобів зв'язку, які дозволяють координувати дії під час спільних операцій та забезпечувати швидкий обмін інформацією між різними відділами та

підрозділами. Крім того, органи правопорядку активно залучаються до роботи міжнародних місій та проектів, спрямованих на зміцнення безпеки та стабільності у регіоні, що дозволяє їм отримувати підтримку та досвід від своїх міжнародних партнерів. Такий комплексний підхід до взаємодії дозволяє органам правопорядку та іншим органам сектору безпеки та оборони ефективно координувати свою діяльність та спільно протистояти загрозам.

Висновки. Отже, взаємодія органів правопорядку як частина сектору безпеки та оборони є ключовим фактором у забезпеченні національної безпеки та відповіді на загрози. Ця взаємодія охоплює широкий спектр форм співпраці, включаючи обмін інформацією, спільні оперативні центри, спільні навчання та використання спільних ресурсів. Цей підхід дозволяє забезпечити швидку реакцію на небезпеку, ефективно координувати дії під час кризових ситуацій, а також максимально використовувати наявні ресурси та експертні знання. Завдяки такій взаємодії органи правопорядку стають більш ефективними у своїй діяльності та можуть більш успішно виконувати свої завдання забезпечення громадської безпеки та оборони національних інтересів. Співпраця з міжнародними неурядовими організаціями також допомагає підвищувати рівень довіри громадян до правоохоронних органів, сприяє боротьбі з корупцією, зміцнює механізми захисту прав людини та забезпечує ефективне використання міжнародного досвіду у сфері громадської безпеки. Завдяки такій взаємодії органи правопорядку не лише покращують власну ефективність, а й сприяють інтеграції України в глобальну систему безпеки, забезпечуючи стабільність та захист національних інтересів.

Список використаних джерел:

1. Нестеренко О. В. Система суб'єктів забезпечення національної безпеки і оборони України. *Право і безпека – Law and Safety*. 2020. № 2 (77). С. 33-39.
2. Джафарова О.В., Зінченко Д. А. Роль правоохоронних органів у забезпеченні стабільності і безпеки в умовах воєнного стану: аналіз досвіду України. IV Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектору безпеки і оборони: виклики сьогодення»: збірник тез доповідей, 28.02.2024 / за ред. Чепеля М.О., Лютого В.М., Мяло В.М., Чупрінової Н.Ю. Вінниця: НА НГУ, 2024. 246 с.
3. Лапкін А.В. Роль органів правопорядку у здійсненні правоохоронної діяльності. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 7/2022. С. 389 – 393.

4. Гончаренко Г.А. Управління сектором безпеки: поняття й сутність. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. Том 31 (70) Ч. 2 № 2 2020. С. 40-46.
5. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. *Відомості Верховної Ради*, 2018, № 31, ст. 241.
6. Левківська В.М. Адміністративно-правове забезпечення національної безпеки. *Київський часопис права*. 2022. № 4. 83-88 с.
7. Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки: Указ Президента України від 11 травня 2023 р. № 273/2023. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2732023-46733>.
8. Ліпінський В. В. Застосування стандартів НАТО при створенні систем захисту інформації в сфері національної безпеки. *Телекомунікаційні та інформаційні технології*. 2018. № 3. С. 88–93.
9. Ліпкан В. А. Національна безпека України: монографія. Київ: Кондор, 2013. 437 с.

References:

1. Nesterenko O. V. Systema sub'ektiv zabezpechennia natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy. *Pravo i bezpeka – Law and Safety*. 2020. № 2 (77). S. 33-39.
2. Dzhafarova O.V., Zinchenko D. A. Rol pravookhoronnykh orhaniv u zabezpechenni stabilnosti i bezpeky v umovakh voiennoho stanu: analiz dosvidu Ukrainy. IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Sotsialni aspekty viiskovo-profesiinoi diialnosti sektoru bezpeky i oborony: vyklyky sohodennia”: zbirnyk tez dopovidei, 28.02.2024 / za red. Chepelia M.O., Liutoho V.M., Mialo V.M., Chuprinovoi N.Yu. Vinnytsia: NA NHU, 2024. 246 s.
3. Lapkin A.V. Rol orhaniv pravoporiadku u zdiisnenni pravookhoronnoi diialnosti. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. № 7/2022. S. 389 – 393.
4. Honcharenko H.A. Upravlinnia sektorom bezpeky: poniattia y sutnist. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: yurydychni nauky*. Tom 31 (70) Ch. 2 № 2 2020. S. 40-46.
5. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 roku № 2469-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*, 2018, № 31, st. 241.
6. Levkivska V.M. Administratyvno-pravove zabezpechennia natsionalnoi bezpeky. *Kyivskiy chasopys prava*. 2022. № 4. 83-88 s.
7. Pro Kompleksnyi stratehichnyi plan reformuvannia orhaniv pravoporiadku yak chastyny sektoru bezpeky i oborony Ukrainy na 2023–2027 roky: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11 travnia 2023 r. № 273/2023. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2732023-46733>.
8. Lipynskiy V. V. Zastosuvannia standartiv NATO pry stvorenni system zakhystu informatsii v sferi natsionalnoi bezpeky. *Telekomunikatsiini ta informatsiini tekhnolohii*. 2018. № 3. S. 88–93.
9. Lipkan V. A. Natsionalna bezpeka Ukrainy: monohrafiia. Kyiv: Kondor, 2013. 437 s.